

APLICAÇÃO DE BBD EM REVESTIMENTO POR SOLDAGEM TIG-P COM TECIMENTO

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Engenharias / 18/08/2023

APPLICATION OF BBD IN COATING BY TIG-P WELDING WITH WEAVING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8264309

R.E. Pimentel¹

A.R. Gonzalez²

M. Botega³

V.C. Marcolin⁴

RESUMO

A complexidade de ajuste dos fatores influentes na soldagem em conjunto com a aplicação de novos materiais para revestimento torna necessário a utilização de ferramentas que otimizem tempo e custo, visando o acerto dos parâmetros na aplicação do processo. O projeto de experimentos Box-Behnken (Box-Behnken Desing – BBD) é uma ferramenta que necessita de número reduzido de corpo de provas, deixando o processo mais simplificado e ágil. O objetivo do estudo foi aplicar BBD em revestimento por soldagem TIG-P, visando valores de diluição baixos, inerentes a processos de revestimentos adequados em relação às propriedades mecânicas e metalúrgicas, custo e qualidade. Os valores aferidos mostraram possível a aplicação da ferramenta com erro de 8,8%, tornando possível o entendimento das variáveis de

entrada e a sensibilidade dos valores de saída, que mostraram valor de 3,12% de diluição.

O estudo buscou contribuir com a literatura e apresentar uma aplicação viável de BBD em processo de revestimento por soldagem, de grande aplicação.

Palavras-Chave: Soldagem. BBD. Diluição. Revestimento.

1 INTRODUÇÃO

A aplicação de revestimento em componentes é comumente empregado para aumento de vida em projeto (MENON, 1996). Contudo, torna-se necessário o estudo de processos de soldagem que sejam viavelmente empregados (SUNNY,2021). Nesse contexto, o processo TIG (Tungsten Inert Gas) mostra-se como uma solução viável, uma vez que apresenta ótimo acabamento, maior controle das características dimensionais do cordão depositado (TSENG,2001; TSENG 2002) e menor aporte de calor (BALASUBRAMANIAN ET AL, 2008), que diminui a diluição, muito influenciada pelo processo pulsado. A diluição e seu comportamento, bem como seu controle vêm sendo estudado por diversos autores (BALASUBRAMANIAN ET AL., 2009; SHAHI, 2008; PALANI, 2007). Além disso, os parâmetros de soldagem influenciam diretamente na diluição, que acaba afetando a qualidade do revestimento, independentemente do processo empregado (KANNAN,2006B; SHAHI, 2008), mostrando a importância dos parâmetros frente a diluição, que pode ser vista como a relação da área de reforço (A_r) e área do metal base fundido (A_{mb}), sendo $D = (A_{mb}/A_r + A_{mb}) * 100\%$, e seu esquema pode ser visto na Figura 1.

Figura 1: Esquema diluição (Autor).

Ademais, o ajuste dos parâmetros de soldagem, principalmente em revestimentos, torna o estudo e aplicação da investigação das variáveis importante, e rotineiramente aplicado, uma vez que inúmeros trabalhos destacaram tempo para tanto (GONZALEZ ET AL., 1994; GONZALEZ ET AL., 1995). Contudo, o uso de roteiros e critérios bem estabelecidos para que se consigam parâmetros ajustados são de suma importância (CUNHA, 2013). Para o estudo, foi necessário a aplicação de projeto de experimento, que é amplamente empregado nas mais diversas áreas do conhecimento (MONTGOMERY, 2004).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O procedimento de soldagem foi todo realizado no LS&TC (Laboratório de Soldagem e Técnicas Conexas – UFRGS). A fonte de soldagem utilizada foi a DIGIPlus A7 450, e um Tartilope V4 para a condução da tocha de soldagem (automatizado) e o suporte do arame frio para que se garantisse um avanço com controle de velocidade e a manutenção da distância do eletrodo à peça, tudo foi devidamente alinhado com auxílio de um nível para que o sistema ficasse horizontal. O equipamento da IMC Soldagem, o SAP4.01, foi usado para a aquisição dos valores instantâneos de corrente, tensão do arco elétrico e para controle do processo. Os equipamentos que foram citados podem ser vistos na Figura 2.

Figura 2: Equipamentos utilizados no experimento. (Autor).

As variáveis de entrada, parâmetros referentes ao tecimento como a frequência (F_t – Hz), a amplitude (A_t – mm), e a velocidade de alimentação do arame (W – m/min) foram variados com objetivo do melhor entendimento da influência na variável de saída ou resposta. Os valores dos parâmetros da curva de corrente foram mantidos constante durante a realização de todos os corpos de prova e são: corrente de pico (I_p) de 175 A, tempo de pico positivo (T_p) de 10 ms, corrente de base (I_b) de 40 A e tempo de pico negativo (T_b) de 5 ms. Outros parâmetros mantidos constantes podem ser vistos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do processo de soldagem.

Parâmetros do Processo	Valores Constantes
Velocidade de Soldagem (V_s) (mm/s)	2,0
Ângulo de deslocamento da tocha – empurrando (°)	-17,35
Ângulo de alimentação do arame frio (°)	67,15
Distância eletrodo peça (DEP) (mm)	2,5

Além disso, foi necessário a construção de um suporte para que a aplicação do metal de adição fosse possível, pois a movimentação da tocha feita pelo Tartilope V4 em processo TIG só era funcional em aplicações autógenas, sem metal de adição. A conexão da fonte de soldagem é do tipo Corrente Contínua Eletrodo Negativo (CCEN) e outros parâmetros mantidos constantes durante o processo:

- Gás de proteção: Argônio;
- Vazão do gás de proteção: 18 L/min;
- Eletrodo EWTh – 2;
- Diâmetro do eletrodo: 2,4 mm;
- Ângulo do eletrodo: 60°;
- Extensão do eletrodo: 24 mm;

O projeto de experimentos Box-Behnken para três fatores requer apenas 12 ensaios,

mais 3 réplicas no ponto central, totalizando 15 execuções, para verificar a repetitividade do

experimento. Para tanto, foram soldados por processo TIG-P com tecimento sobre superfície livre (bead-on-plate) e posição plana (1G) em chapas de aço ASTM A36 e metal de adição AWS A5.9 ER385, a composição química do metal depositado é análogo ao AISI 904L. Somado a isso, analisou-se a diluição como resposta frente aos valores de entrada. Além disso foi analisado os valores de altura do reforço e largura do cordão depositado. A matriz do projeto de experimento aleatorizada com os valores mínimos, médios e máximos com os valores centrais destacados pode ser vista na Tabela 2.

Para a análise da geometria dos cordões de solda depositados como revestimento foi

necessário realizar cortes transversais com equipamentos comuns para tal aplicação (cut-off).

Depois de ter cortado as chapas com os cordões, foi realizado o embutimento das amostras, com o objetivo de acomodá-las para que ficassem planas, e as imagens da macrografia foram geradas mediante uma lupa, logo foram medidas a geometria do cordão com o software livre ImageJ. Além disso, foram lixadas as amostras com tipos diferentes de lixas nas granulometrias 100, 240, 360, 600 e 1200 e, depois disso, passando por 3 panos de polimento com alumina. As amostras foram atacadas com Nital 3%, para a obtenção das imagens.

3 RESULTADOS

Quando analisado frente a qualidade superficial e morfologia dos cordões depositados como revestimento, não foi observado trincas bem como poros, características inerentes e necessárias para revestimentos submetidos à ambientes com elevado grau de corrosão. Os parâmetros de entrada como velocidade de alimentação do arame, frequência e amplitude de tecimento mostraram valores mínimos, médios e máximos adequados, uma vez visto a qualidade dos cordões depositados. Os valores médios apresentados de altura do reforço 1,95mm e largura 8,3mm mostraram boa homogeneidade e alguns cordões podem ser vistos na Figura 3.

Figura 3: Morfologia dos corpos de prova #5, #6, #10, #4 e #14. (Autor).

Nota-se, na Tabela 2, que os valores centrais destacados (em cinza) são muito próximos, mostrando o ajuste do estudo. Além disso, o menor valor de diluição apresentado foi de 3,12% (verde) enquanto o maior foi de 59,59% (vermelho), esse último muito catalisado pelo valor mínimo de W. A influência da velocidade de alimentação do

arame foi de 74,5% no seu fator linear frente a ANOVA, com valor-p de 0,000052, para confiança de 95%. Isso pode ser visto na Tabela 3, onde para valores mínimos de $W = 1,0$ m/min apresentou maiores valores de diluição.

Tabela 2: Sequência (aleatorizada) e combinação dos parâmetros segundo o projeto de experimentos Box-Behnken para a soldagem dos corpos de prova, e a resposta.

Ordem Padrão	Ordem Ensaio	Parâmetros de Controle			Resposta
		W (m/min)	A_t (mm)	F_t (Hz)	D (%)
9	#1	2,0	2,0	0,5	13,40
5	#2	1,0	4,0	0,5	46,64
14	#3	2,0	4,0	1,0	19,63
11	#4	2,0	2,0	1,5	18,06
6	#5	3,0	4,0	0,5	6,37
13	#6	2,0	4,0	1,0	19,19
8	#7	3,0	4,0	1,5	8,95
4	#8	3,0	6,0	1,0	9,13
15	#9	2,0	4,0	1,0	13,13
7	#10	1,0	4,0	1,5	47,99
10	#11	2,0	6,0	0,5	16,71
12	#12	2,0	6,0	1,5	3,12
2	#13	3,0	2,0	1,0	12,10
3	#14	1,0	6,0	1,0	59,59
1	#15	1,0	2,0	1,0	48,01

A Tabela 3 mostra o projeto de experimentos Box-Behnken com os três parâmetros controláveis de processo e os valores da diluição de cada cordão de solda, o tratamento dos dados através das técnicas estatísticas. Ainda na Tabela 3, se apresenta a Análise de Variância (ANOVA) para a diluição (%) do cordão de solda. O valor-p pode ser utilizado na determinação da significância dos fatores principais ou interações sobre a diluição (%). Se o valor-p for menor que 0,05 o efeito do parâmetro principal ou interação é significativo sobre a Diluição. Conforme a Tabela 3, os efeitos linear e quadrático da velocidade de alimentação do arame, W (m/min) (L e Q), são significativos para a diluição, para um nível de significância $\alpha = 0,05$ (Valor-p < 0,05). Os demais parâmetros e interações não são significativos.

Tabela 3 – ANOVA dos fatores W, A_t e F_t sobre a diluição.

Fator	SQ	GDL	MQ	F _{cal}	Valor-p	Proporção (%)
W (m/min)(L)	3432,384	1	3432,384	164,1924	0,000052	74,5
W (m/min)(Q)	806,390	1	806,390	38,5747	0,001581	17,5
A _t (mm)(L)	1,146	1	1,146	0,0548	0,824183	0,0
A _t (mm)(Q)	0,046	1	0,046	0,0022	0,964283	0,0
F _t (Hz)(L)	3,116	1	3,116	0,1491	0,715315	0,1
F _t (Hz)(Q)	78,435	1	78,435	3,7520	0,110492	1,7
W * A _t	52,902	1	52,902	2,5306	0,172529	1,1
W * F _t	0,378	1	0,378	0,0181	0,898280	0,0
A _t * F _t	83,299	1	83,299	3,9847	0,102439	1,8
Erro	104,523	5	20,905			
Total SQ	4608,171	14				

Nota: SQ: soma dos quadrados; GDL: graus de liberdade; MQ: média dos quadrados; L: linear; Q: quadrático
R² = 97,73%.

Na Figura 4, pode observar-se a região com diluição menor que 10%, para a amplitude

At > 4,0 mm e W > 2,5 m/min, para Ft = 1,0 Hz. A energia de soldagem foi mantida constante para todos os ensaios, o aumento da W (m/min) causa uma diminuição no metal base fundido, pode ser que o aumento de arame por unidade tempo precise de mais energia para fundir (pelo aumento de W), com isso fica menos energia para fundir o metal base.

Figura 4 – Contorno da superfície de resposta (2D) da diluição em função de W e A_t, constante F = 1,0 Hz.

(DERRINGER, 1980) encontraram uma das soluções para otimizar várias respostas, desenvolvendo a função de conveniência ou método desirability (desejabilidade),

que tem sido amplamente utilizada desde então na indústria. A Figura 5 mostra os valores dos parâmetros descontrolados para obter uma diluição (estimada) de 9,0% usando o método de desejabilidade, obtendo-se $W = 2,60$ m/min, $At = 5,60$ mm e $0,80$ Hz.

Figura 5: Valores dos parâmetros para uma diluição estimada de 9,0 %.

Além disso, (MURUGAN, 1997) sugere valores entre 10% e 15% de diluição, para satisfazer a resistência de união entre o metal de base e o metal de adição, tanto do ponto de vista mecânico quanto do metalúrgico. Logo, para analisar o erro do BBD foi proposto um alvo de projeto de 9% de diluição, visto sua desejabilidade, para que então, se obtenha a resposta via macrografia (Figura 6). Ademais, o uso do tecimento foi proposto para que o perfil de revestimento seja o mais adequado possível (KANNAN, 2006A), para evitar problemas de falta de união metalurgia visto os reduzidos valores de diluição encontrados.

Figura 6: Macrografia com alvo de 9% de diluição.

Nota-se a morfologia com maior penetração nas periferias (em vermelho), o que ajuda a evitar deslocamento por carga externa aplicada. Além disso, o cordão

apresentou largura de 8,78 mm e altura de reforço de 2,04 mm, valores esses muito próximos da média apresentada, mostrando o ajuste do modelo. Além disso, o coeficiente de determinação R^2 apresentado foi de 97,73%, que apresenta elevada confiabilidade (MONTGOMERY, 2007). Ademais, o valor de diluição obtido foi de 9,80% com parâmetros de entrada de $W= 2,60$ m/min, $A_t= 5,60$ mm e $F_t= 0,83$ Hz ajustados para a resposta alvo de 9%, isso aproxima o erro da diluição para 8,88%.

4 CONCLUSÕES

- A aplicação do processo TIG-P com tecimento se mostrou viável em aplicações de revestimento com baixo valores de diluição.
- BBD se mostrou uma excelente ferramenta, mais influente ainda visto a carência de literatura sobre o material para obtenção e entendimento das variáveis.
- A influência da velocidade de alimentação do arame se mostrou majoritário na proporção no projeto de experimento visto seu valor-p.
- Tanto valores de coeficiente de determinação quanto do erro foram satisfatórios.
- A morfologia do cordão se mostrou adequada ao deslocamentos.
- Bom acabamento dos cordões, inerentes do processo.

REFERÊNCIAS

BALASUBRAMANIAN, V., e RAVISANKAR, V. Effect of pulsed current welding on mechanical properties of high strength aluminum alloy. *Int. J. Adv. Manuf. Technol*, 2008.

BALASUBRAMANIAN, V., LAKSHMINARAYANAN, A. K., VARAHAMOORTHY, R. e BABU, S. Application of response surface methodology to prediction of dilution in plasma transferred arc hardfacing of stainless steel on carbon steel. *International Journal of Iron and Steel. Research*, v. 16, n. 1, p. 44-53, 2009.

CUNHA, T. V. Proposta de roteiro para a determinação das variáveis de soldagem do processo TIG pulsado aplicado à soldagem de chapas finas, *Soldagem & Inspeção*, vol. 18, nº 1, p.64 –71, 2013.

DERRINGER, G., SUICH, R. Simultaneous Optimization of Several Response Variables, *Journal of Quality Technology*, 12:4, 214-219, 1980.

GONZALEZ, A. R., CASSINA, J. C., e MACHADO, I. G. Técnicas fatoriais na avaliação da influência dos parâmetros do pulso sobre a geometria do cordão em soldagem por processo TIG com corrente pulsada. Caxias do Sul – RS: XXI ENTS, 1995.

GONZALEZ, A. R., CASSINA, J. C., e MACHADO, I. G. TIG Convencional e Pulsado: Efeito da Corrente e Velocidade de Soldagem sobre a Geometria do Cordão de Solda em Aço AISI 304. Contagem – MG: XX ENTS, 1994.

KANNAN, T. e MURUGAN, N. Effect of flux cored arc welding process parameters on duplex stainless steel clad quality. *Journal of Materials Processing Technology*, v. 176, n. 1-3, p. 230-239, 2006A.

KANNAN, T. e MURUGAN, N. Prediction of ferrite number of duplex stainless steel clad metals using RSM. *Welding Journal*, v. 85, n. 5, p. 91s-100s, May, 2006B.

MENON, R. New Developments in hardfacing alloys. *Welding Journal*, v.75, n2, Feb., pp.43-49, 1996.

MONTGOMERY, D. C. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. John Wiley & Sons, Hoboken, 4th ed., 2007.

MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. Editora LTC, 4a Ed, 2004.

MURUGAN, N. e PARMAR, R. S. Stainless steel cladding deposited by automatic gas metal arc welding. *Welding Journal*, v. 76, p. 391s-403s, 1997.

PALANI, P. K. e MURUGAN, N. Optimization of weld bead geometry for stainless steel claddings deposited by FCAW. *Journal of Materials Processing Technology*, v. 190, n. 1-3, p. 291-299, 2007.

SHAHI, A. S. e PANDEY, S. Modelling of the effects of welding conditions on dilution of stainless steel claddings produced by gas metal arc welding procedures. *Journal of Materials Processing Technology*, v. 196, n. 1-3, p. 339-344, 2008.

SUNNY, K.T. e KORRA, N.N. A systematic review about welding of super austenitic stainless steel. *Mater. Proc. Volume 47, Part 14, Pages 4378-4381*, 2021.

TSENG, K. H. e CHOU, C. P. Effect of pulsed gas tungsten arc welding on angular distortion in austenitic stainless steel weldments. *Science and Technology of Welding and Joining*, 6, 2001.

TSENG, K. H. e CHOU, C. P. The effect of pulsed GTA welding on the residual stress of a stainless steel weldment. *Journal of material processing technology*, 123, 2002.

^{1,3,4}Engenheiro Mecânico. Mestrando em Engenharia Mecânica –
UFRGS/PROMEC.

²Dr. Engenheiro. Professor – UFRGS/PROMEC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil